

ABORDAGEM INTEGRADA PARA O BEM-ESTAR DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Autores: Francisco Deivid Gomes Sales, Lucas Silva Vasconcelos, Aline Gomes Ferreira¹

1 - Afya Itabuna – Faculdade de Ciências Médicas. Itabuna, Bahia, Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.15092937

Introdução: Saúde e bem-estar são importantes para pacientes com câncer. O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo e causa efeitos colaterais, tanto físicos quanto emocionais, de seus tratamentos. É preciso encontrar formas de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, incluindo cuidados que englobam os aspectos físicos, emocionais e sociais.

Objetivo: Avaliar práticas de saúde e bem-estar que possam reabilitar pacientes com câncer, destacando intervenções que ajudam a controlar os efeitos colaterais do tratamento.

Metodologia: Foi realizado um estudo com base em revisão bibliográfica nas bases de dados on-line do National Biblioteca de Medicina (PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). Usando as palavras-chave “saúde e bem-estar AND oncologia”, publicações da última década, textos em português, que tiveram acesso gratuito ao conteúdo completo.

Resultados: Foram selecionados cinco artigos relevantes com base nos critérios de busca. Os dados revelaram que o bem-estar é uma das principais preocupações dos pacientes, principalmente no que diz respeito ao alívio da dor. Intervenções, como monitoramento clínico, terapia medicamentosa apropriada e uso cuidadoso de informações religiosas práticas, demonstraram ter um impacto positivo significativo na melhoria da saúde dos pacientes.

Conclusões: A saúde e o bem-estar dos pacientes com câncer exigem uma abordagem holística que considere os aspectos físicos, emocionais e sociais. Intervenções como apoio psicológico, exercícios físicos e nutrição balanceada são essenciais. Os profissionais de saúde devem integrar essas estratégias ao tratamento do câncer, sempre com foco na qualidade de vida. É crucial incentivar a formação de redes de apoio social, garantindo um cuidado efetivo e centrado no ser humano.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer. Oncologia. Reabilitação.